

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

George Sheldon

**Wirtschaftliche Auswirkungen
der Personenfreizügigkeit
in der Schweiz**

kurz und bündig #1, Dezember 2015

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Das Personenfreizügigkeitsabkommen hat keine Masseneinwanderung ausgelöst.

Die höhere Arbeitslosigkeit der ausländischen Arbeitskräfte hierzulande ist nicht eine Folge des Personenfreizügigkeitsabkommens.

Die unter dem Personenfreizügigkeitsabkommen erfolgte Zuwanderung hat die Arbeitsmarktlage ansässiger Arbeitskräfte kaum tangiert.

Die Schweizer Wirtschaft hat vom Personenfreizügigkeitsabkommen profitiert.

Das Personenfreizügigkeitsabkommen hat den Staatsetat entlastet.

Was ist gemeint mit...

... Nettozuwanderung

Zuwanderungen minus Rückwanderungen bzw. vertikale Distanz zwischen der dunklen und hellen Linie in Abb. 1. Eine alternative Bezeichnung ist die Migrationsbilanz, die weniger missverständlich ist.

... Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU

Das am 21. Juni 1999 in Luxemburg unterzeichnete bilaterale Abkommen über den freien Personenverkehr bezweckt einerseits die schrittweise Einführung des freien Personenverkehrs und andererseits die teilweise Liberalisierung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Es wurde 2000 vom Volk genehmigt und am 1. Juni 2002 in Kraft gesetzt. Es bezog sich zu Beginn nur auf die sogenannten EU17- und die EFTA-Länder. 2006 ist sein Geltungsbereich auf die sogenannten EU8-Staaten und 2009 noch auf Bulgarien und Rumänien (EU2) ausgeweitet worden.

... Kontingentierung von Zuwanderung

Bei der Kontingentierung von Zuwanderung legt das Zielland eine Höchstgrenze von Einreisebewilligungen fest.

Viele Ängste und Sorgen verbinden sich mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der EU: Masseneinwanderung, Belastung der Staatskasse infolge Arbeitslosigkeit von Ausländerinnen und Ausländern, oder Arbeitsverlust und Einkommensschnitte aufgrund verstärkter Konkurrenz sind einige davon. Wir haben im Rahmen des «nccr – on the move» empirische Untersuchungen durchgeführt, die zeigen, dass viele dieser Ängste und Sorgen unbegründet sind.

Teile der Schweizer Bevölkerung meinen, das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU habe zu einer Masseneinwanderung geführt, wie der Titel einer Initiative suggeriert. Andere verweisen auf die hohe Arbeitslosigkeit unter den Ausländerinnen und Ausländern und glauben, das Abkommen habe die Staatskasse über Gebühr strapaziert. Weitere befürchten, ihre Arbeitsstelle wegen der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte zu verlieren oder aufgrund der verstärkten Konkurrenz Einkommensschnitte hinnehmen zu müssen. Dagegen sollen die sogenannten flankierenden Massnahmen schützen. Schliesslich sind gewisse Kreise der Auffassung, die Zuwanderung habe der Gesellschaft wirtschaftlich wenig gebracht. Als Beleg wird auf das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt verwiesen; ein gängiges Mass für den Wohlstand einer Bevölkerung, das seit dem Inkrafttreten des Abkommens kaum gestiegen ist.

«Masseneinwanderung»

Der starke Anstieg des Ausländerbestands geht in erster Linie auf verstärkte Zuwanderungen vor allem

aus dem nördlichen EU17 / EFTA-Ländern und von ausserhalb Europas zurück, die Mitte der 1990er Jahre unter dem alten Kontingentsystem einsetzten und ihren Höhepunkt 2002 im Jahre des Inkrafttretens des Personenfreizügigkeitsabkommens erreichten (vgl. Abb. 1). Seitdem nehmen die Zuwanderungen trendmässig ab. Auf Basis dieser Zahlen hat das Inkrafttreten des Abkommens den Anstieg der Zuwanderungen eher gebremst.

Dass dies in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen wird, liegt am hierzulande häufig verwendeten und leicht missverständlichen Begriff der Nettozuwanderung (siehe «Was ist gemeint mit...»). Wenn die Zuwanderungen stärker zunehmen als die Rückwanderungen, nimmt der Bestand an Ausländerinnen und Ausländern zu. Die Nettozuwanderung beziehungsweise der Ausländerbestand kann allerdings auch zunehmen, wenn die Zuwanderungen abnehmen. Dafür müssen die Rückwanderungen lediglich noch stärker fallen als die Zuwanderungen. Dies ist der Grund, weshalb der Ausländerbestand nach dem Inkrafttreten

Abb. 1: Zu- und Rückwanderungen, EU17/EFTA-Länder, 1991 – 2012

Quelle: Staatssekretariat für Migration (SEM), einschliesslich Kurzaufenthaltsbewilligungen unterhalb eines Jahres, eigene Berechnungen

des Personenfreizügigkeitsabkommen stieg (vgl. Abb. 1). Die meisten Betrachter zogen diese Möglichkeit jedoch nicht in Erwägung, weil der Begriff der Nettozuwanderung den Eindruck erweckt, dass ein Anstieg der Nettozuwanderung zwingend auf steigende Zuwanderungen zurückzuführen sei.

—
«Statistisch lässt sich der seit 2002 erfolgte Anstieg des Bestands an Personen aus dem EU/EFTA-Raum zum grössten Teil nicht durch das Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens erklären.»
 —

Unsere statistischen Auswertungen zeigen, dass nur 28 Prozent des Anstiegs des Ausländerbestands auf das Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens zurückzuführen sind. Zwei Prozentpunkte davon sind eine Folge verstärkter Zuwanderungen. Die restlichen 26 Prozent resultieren aus einer erhöhten Sesshaftigkeit der Staatsangehörigen dieser Länder, worauf auch die abnehmenden Rückwanderungen hinweisen. Eine Ursache der erhöhten Sesshaftigkeit ist vermutlich die im Rahmen des Freizügigkeitsabkommens erfolgte Verlängerung der Dauer der erstmaligen Aufenthaltserlaubnis für Angehörige der EU/EFTA-Mitgliedstaaten von einem auf fünf Jahre. Die potentielle Auswirkung dieser einschneidenden Veränderung in der Bewilligungspolitik wurde bislang weitgehend ausser Acht gelassen.

Die Arbeitslosigkeit der ausländischen Bevölkerung

Die höhere Arbeitslosigkeit der Ausländerinnen und Ausländer hierzulande ist nicht eine Folge des Personenfreizügigkeitsabkommens. Vielmehr ist sie eine Auswirkung des hohen Anteils an meist ungelerten ausländischen Arbeitskräften, die während Jahrzehnten von der hiesigen Wirtschaft rekrutiert wurden und heute nicht mehr in diesem Ausmass gebraucht werden. Bis in die Mitte der 1990er Jahre hinein waren über 50 Prozent der im Ausland rekrutierten Arbeitskräfte ohne Berufsbildungsabschluss und weniger als 20 Prozent im Besitz eines Hochschulabschlusses (vgl. Abb. 2). In den 1990er Jahren drehte sich das. Inzwischen sind die Verhältnisse diametral umgekehrt: Weniger als 20 Prozent der rekrutierten ausländischen Arbeitskräfte sind ungelert, während über 50 Prozent einen Hochschulabschluss aufweisen. Ursache der Umkehr sind langfristige Trends (Offshoring und bildungsintensiver technischer Fortschritt). Sie erfassen derzeit die Arbeitsmärkte aller modernen Industrienationen und erhöhen die Nachfrage der Firmen nach hoch qualifizierten Arbeitskräften zu Lasten der wenig Qualifizierten.

Die Arbeitsmarktlage ansässiger Arbeitskräfte

Unsere statistischen Auswertungen zeigen, dass die Arbeitsmarktlage ansässiger Arbeitskräfte durch die Zuwanderungen beziehungsweise verstärkte Ausländerbeschäftigung bislang kaum berührt wurde. Weder ihre Löhne noch ihre Beschäftigung sind durch die Zuwanderungen in Mitleiden-

schaft gezogen worden. Dies überrascht insofern nicht, als ausländische Arbeitskräfte hierzulande in erster Linie rekrutiert werden, um nicht besetzbare offene Stellen zu füllen. In diesem Sinn entlasten Zuwanderungen den hiesigen Arbeitsmarkt.

—
«Da das Angebot an entsprechend qualifizierten Arbeitskräften hierzulande nicht ausreicht, werden die fehlenden Qualifikationen gegenwärtig im Ausland rekrutiert.»
 —

Zuwanderung und Wirtschaftswachstum

Etwa ein Drittel des Wirtschaftswachstums im Zeitraum 2003–2009 ist auf Zuwanderungen aus dem EU/EFTA-Raum zurückzuführen, die seit dem Inkrafttreten des Personenfreizügigkeitsabkommens erfolgt sind. Auch das Tempo des Wirtschaftswachstums, die Arbeitsproduktivität und das Pro-Kopf-Bruttoinlandprodukt sind durch die Zuwanderungen aus den EU/EFTA-Ländern gestiegen. Dass man bislang vergeblich nach derartigen Auswirkungen auf gesamtwirtschaftlichem Niveau gesucht hat, hängt damit zusammen, dass die seit 2002 eingereisten EU/EFTA-Ausländerinnen und Ausländer bis 2010 lediglich 6 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung und 7 Prozent der Erwerbsbevölkerung ausmachten. Es ist deshalb unrealistisch, eine starke Wirkung auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene zu erwarten. >

Abb. 2: Bildungsstand der in den jeweils vorausgegangenen fünf Jahren zugewanderten ausländischen Vollzeitbeschäftigten älter als 29 Jahre, 1965–2000

Quelle: Harmonisierte Personendaten der Eidgenössischen Volkszählungen 1970–2000, eigene Berechnungen

Entlastung des Staatsetats

Auch der Staat profitiert derzeit von den Zuwanderungen. Gegenwärtig verdient der Schweizer Fiskus schätzungsweise rund CHF 15'000 jährlich pro Einwandererhaushalt aus dem EU17/ EFTA-Raum dadurch, dass die Immigrantinnen und Immigranten mehr Steuern und Beiträge in die Staatskasse und Sozialversicherungen einzahlen, als sie an Zuwendungen und staatlichen Leistungen erhalten. Dieser Zustand wird allerdings nicht ewig andauern. Unter sonst gleich bleibenden Bedingungen wird das Plus in rund 40 Jahren auf fast null schrumpfen, da die jung Zugewanderten altern und ansässig werden. Bis dahin wird sich der Überschuss auf einen stattlichen Betrag beziehungsweise Barwert von zwischen CHF 270'000 und 300'000 pro Einwandererfamilie aus dem EU/ EFTA-Raum aufsummiert haben.

Fazit

Vor dem Hintergrund dieser Forschungsergebnisse erscheint eine Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens beziehungsweise eine Rückkehr zum Kontingentsystem wirtschaftlich wenig attraktiv. Einerseits dürfte ein solcher Schritt ein Anwachsen der ausländischen Wohnbevölkerung kaum bremsen. Auch in der Vergangenheit ist es dem Kontingentsystem nicht gelungen dies zu verhindern, weil sich die Kontingente einerseits letztlich immer nach den Bedürfnissen der Wirtschaft gerichtet haben, und andererseits ein Grossteil der Zuwanderungen wie zum Beispiel der Familiennachzug selbst in einem Kontingentsystem keiner Begrenzung unterliegt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass der wachsende Bestand an Ausländerinnen und Ausländern derzeit in erster Linie auf abnehmende Rückwanderungen zurückzuführen ist, gegen die die Zulassungspolitik wenig ausrichten kann.

Weiterführende Literatur

Can, Ensar. *Verdrängungseffekte des Freizügigkeitsabkommens Schweiz-EU auf dem Schweizer Arbeitsmarkt*. Basel: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel, 2014.

Can, Ensar, Nathalie Ramel, und George Sheldon. *Effekte der Personenfreizügigkeit auf die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz*. Basel: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel, 2014.

Ramel, Nathalie. «Fiskalische Inzidenz der neuen Einwanderung in die Schweiz.» In: *Drei Studien in angewandter Arbeitsmarktökonomie*, herausgegeben von Nathalie Ramel. Dissertation, Kapitel 1. Basel: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel, 2014.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von neuer Migration und von Integrationsmassnahmen

«nccr – on the move» Projekt
George Sheldon und Alois Stutzer, Universität Basel

Die starke Zuwanderung in die Schweiz ab Mitte der 1990er Jahre hat hierzulande Bedenken bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen und der Integration der neuen Immigrantinnen und Immigranten ausgelöst. Das Projekt befasst sich mit einer Reihe damit verbundener Themen unter Zuhilfenahme wirtschaftstheoretischer Modelle und ökonometrischer Analyseverfahren und auf Basis verschiedener Datenquellen.

kurz und bündig #1 widmet sich einem Teilaspekt dieses Projekts.

Kontakt für kurz und bündig #1: George Sheldon, Projektleiter, george.sheldon@unibas.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität und möchte zu einem besseren Verständnis der aktuellen Migrationsmuster beitragen. Er führt Forschungsprojekte aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen, um so neue Perspektiven auf die sich verändernde Migrationsrealität zu entwickeln. Der «nccr – on the move» ist an der Universität Neuenburg angesiedelt und umfasst siebzehn Forschungsgruppen an sieben Schweizer Universitäten: Neuenburg, Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne und Luzern.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Autor/-innen übernehmen die Verantwortung für ihre Analysen und Argumente.

Kontakt für die Serie: Ursula Gugger Suter, Kommunikationsverantwortliche, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

George Sheldon

**The Economic Impact of
the Free Movement Agreement
in Switzerland**

in a nutshell #1, December 2015

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

The Free Movement Agreement between Switzerland and the EU/EFTA has not led to a mass influx of immigrants.

—
The higher unemployment rate of foreign workers in Switzerland is not a result of the Free Movement Agreement.

—
The immigration that took place under the Free Movement Agreement had virtually no impact on the labor market situation of resident workers.

—
The Swiss economy profited from the Free Movement Agreement.

—
The Free Movement Agreement strengthened the national budget.

What is meant by...

... net immigration

Immigration minus emigration, or the vertical distance between the dark and light lines in Chart 1. Alternative terms are net migration or migration balance, which are subject to less misunderstanding.

... Free Movement Agreement with the EU

The bilateral agreement pertaining to the free movement of persons that was signed on 21 June 1999 brought a stepwise lowering of barriers to the cross-border movement of persons and a partial liberalization of cross-border service provision. It was approved by Swiss voters in 2000 and came into effect on 1 June 2002. Initially it pertained only to the so-called EU17 and EFTA member countries. In 2006 its scope was extended to the so-called EU8 and in 2009 to Bulgaria and Romania (EU2).

... quota system

In a quota system, the host country sets an upper limit on new immigration permits thereby limiting the influx of foreigners.

Many fears and concerns are linked to the Free Movement Agreement between Switzerland and the EU/EFTA: mass immigration, strain on the national budget from unemployed foreigners, or job and wage losses from increased competition, to name just a few. The results of empirical research conducted within the framework of the “nccr – on the move” indicate that many of these fears and concerns are unwarranted.

Some Swiss feel that the Free Movement Agreement with the EU/EFTA has led to a mass influx of foreigners, as the title of a recent voter initiative suggests. Others point to the high unemployment rate among the foreign population and conclude that the Agreement has put a great strain on the government budget. Still others fear they will lose their jobs or suffer income loss due to increased competition. The so-called flanking measures (or back-up measures) aimed at preventing wage competition are intended to guard against just that. And some observers feel that immigration has contributed little economically. As proof they point to per capita gross domestic product (GDP), a common measure of living standards, which has barely risen since the Agreement came into force.

peaked in 2002 when the Free Movement Agreement came into force (see Chart 1). Since then, immigration from these countries has actually followed a trend decline. Viewed from this angle, one would sooner conclude that the Free Movement Agreement has in fact slowed immigration.

The fact that the public perceives this differently has to do with the frequent use of the easily misunderstood term “net immigration” (see “What is meant by...”). Whenever immigration exceeds emigration, the foreign population increases. However, net immigration, or the change in the stock of foreigners, can also climb when immigration falls. All that is required is for emigration to decline by more than immigration. In fact, this is the very reason why the foreign population rose after the Free Movement Agreement came into effect (see Chart 1). Most observers did not consider this possibility because the term “net immigration” wrongly suggests that an increase in net immigration necessitates a rise in immigration.

“Mass Immigration”

The strong growth in the foreign population stems mainly from increased immigration from the northern EU17/EFTA and non-European countries especially, which began in the mid-1990s under the old quota system and

Chart 1: Immigration and Emigration, EU17/EFTA Countries, 1991–2012

Source: State Secretariat for Migration (SEM), includes holders of sub-annual residency permits, own calculations

Our statistical analysis indicates that only 28 percent of the post-2002 increase in the foreign population from EU/EFTA member countries is linked to the enactment of the Free Movement Agreement. Two percentage points are found to be due to increased immigration and 26 percentage points to decreased emigration, i.e., to an increased average length of stay of immigrants, as Chart 1 suggests. The increased sedentariness probably results from an extension of the validity of work permits from one to five years through the Free Movement Agreement. The potential impact of the permit extension on emigration has been virtually ignored to date.

—
“From a statistical aspect, most of the increase in the stock of immigrants from EU/EFTA countries after 2002 is not linked to the enactment of the Free Movement Agreement.”
 —

Unemployment among Foreigners

The current high level of unemployment among foreign workers is not a consequence of the Free Movement Agreement. Rather it is due to the large numbers of low-skilled foreign workers that Swiss firms recruited for decades and which are no longer needed in such quantities today. Up until the mid-1990s, 50 percent of foreign workers recruited abroad were unskilled and less than 20 percent had a college

degree (see Chart 2). In the 1990s a radical change took place: today less than 20 percent of immigrant workers are unskilled and over 50 percent have a college diploma. The driving force behind this sudden switch are two long-term trends: offshoring and skilled-biased technical progress. These trends have had an impact on the labor markets of all modern industrial nations, increasing employers’ demand for high-skilled workers to the detriment of the low skilled.

Labor Market Situation of Resident Workers

The results of our statistical analysis indicate that the labor market situation of resident workers was little affected by the influx of foreign workers. Neither their wages nor their employment suffered. This should come as no surprise as Swiss employers recruit foreign workers mainly to fill job openings left vacant. In this sense, immigration serves to ease the pressure on the domestic labor market.

Immigration and Growth

Roughly a third of Swiss economic growth from 2003 to 2009 can be attributed to the immigration from EU/EFTA member countries that occurred after the Free Movement Agreement came into force. The speed of economic growth, labor productivity and per capita GDP also rose as a result of immigration from the EU and EFTA. That these effects have been hard to discover at the nationwide level stems from the fact that the post-2002 influx of persons from EU/EFTA member countries made up only 6 percent of the permanent population and

7 percent of the labor force by 2010. Hence it is unrealistic to expect a large impact at the aggregate level.

—
“Since the domestic supply of those skills sought is not sufficient, missing skills are being recruited abroad.”
 —

Relief for Government Finances

The government too currently profits from immigration. On average, the state presently earns an estimated CHF 15,000 annually from each EU17/EFTA immigrant household due to the fact that these households currently pay more in taxes and contributions than they receive in transfers and benefits. This situation will not persist, however, as immigrants, in time, age and settle down. As a consequence, the fiscal surplus will shrink to zero in about 40 years, all other things being equal. By then, however, the present value earned from an immigrant family from an EU/EFTA member country will have totaled between CHF 270,000 and 300,000 on average. >

Chart 2: Educational Level of Full-Time Employed Immigrants 29 Years or Older Who Immigrated in the Previous Five Years, 1965–2000

Source: Harmonized Data of the Swiss Censuses 1970–2000, own calculations

Conclusion

Viewed against this backdrop, an annulment of the Free Movement Agreement, i.e., a return to the quota system, hardly appears economically attractive. Moreover, the reintroduction of quotas would probably not slow the growth of the foreign population. They have not been able to in the past: for one, be-

cause quotas have always been set to meet the demands of the economy and, for another, because they do not pertain to quantitatively important forms of immigration such as family reunification. Nor do quotas address the main cause of the current growth in the foreign population, i.e., the decline in emigration.

Further reading

Can, Ensar. *Verdrängungseffekte des Freizügigkeitsabkommens Schweiz-EU auf dem Schweizer Arbeitsmarkt*. Basel: Department of Economics, University of Basel, 2014.

Can, Ensar, Nathalie Ramel, und George Sheldon. *Effekte der Personenfreizügigkeit auf die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz*. Basel: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel, 2014.

Ramel, Nathalie. "Fiskalische Inzidenz der neuen Einwanderung in die Schweiz." In: *Drei Studien in angewandter Arbeitsmarktökonomie*, PhD-Dissertation, chapter 1. Basel: Department of Economics, University of Basel, 2014.

The Economic Impact of New Migration and Integration Issues

Project of the "nccr – on the move"

George Sheldon and Alois Stutzer, University of Basel

The strong influx of foreigners to Switzerland since the mid-1990s has raised concerns with regard to the economic impact of the new migrants and their integration into Swiss society. The project analyzes a number of important issues connected to recent migration, employing economic theory and applied econometrics and drawing from a broad range of data sources.

in a nutshell #1 reports on selected findings of this project.

Contact for in a nutshell #1: George Sheldon, Project Leader, george.sheldon@unibas.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. The center aims to enhance the understanding of contemporary migration patterns. Designed to develop new perspectives on the changing migratory reality, the nccr – on the move brings together research projects from social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises seventeen research teams from seven universities in Switzerland: the universities of Neuchâtel, Basel, Bern, Fribourg, Geneva, Lausanne and Lucerne.

"in a nutshell" provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Ursula Gugger Suter, Communication Officer, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

George Sheldon

**L'impact économique de
l'accord sur la libre circulation
des personnes en Suisse**

en bref #1, décembre 2015

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideurs

L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et les pays de l'UE/AELE n'a pas conduit à un afflux massif d'immigrants.

Le taux de chômage plus élevé parmi les travailleurs étrangers en Suisse n'est pas une conséquence de l'accord sur la libre circulation des personnes.

L'immigration liée à l'accord sur la libre circulation des personnes n'a eu pratiquement aucune incidence sur la situation du marché de l'emploi des travailleurs résidents.

L'économie suisse a bénéficié de l'accord sur la libre circulation des personnes.

L'accord sur la libre circulation des personnes a renforcé le budget fédéral.

Ce que nous entendons par ...

... Immigration nette

Immigration moins émigration ou la distance verticale entre les lignes foncées et claires du graphique 1. D'autres termes utilisés et prêtant moins à confusion sont migration nette ou solde migratoire.

... Accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE

L'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes qui a été signé le 21 juin 1999 a engendré une suppression progressive des obstacles au mouvement transfrontalier des personnes et une libéralisation partielle de la prestation transfrontalière de services. Il a été approuvé par les électeurs suisses en 2000 et est entré en vigueur le 1^{er} juin 2002. Initialement, il s'appliquait uniquement à ce qu'on appelle les États membres de l'UE17 et de l'AELE. En 2006, il a été étendu au groupe de pays connus sous le nom d'UE8, puis en 2009 à la Bulgarie et à la Roumanie (UE2).

... Système de contingents

Sous un système de contingents, le pays hôte fixe une limite supérieure à la nouvelle immigration, limitant ainsi l'afflux d'étrangers.

Un grand nombre de craintes et préoccupations sont associées à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE/AELE : l'immigration de masse, la pression sur les finances publiques engendrée par les chômeurs étrangers, ou la perte d'emploi et de salaire suite à une compétition accrue entre natifs et migrants, pour ne citer que quelques exemples. Les résultats d'une recherche empirique menée dans le cadre de « nccr – on the move » indiquent que nombre de ces craintes et préoccupations sont en grande partie infondées.

Comme l'indique le titre d'une initiative populaire récente, certains Suisses estiment que l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE/AELE a entraîné un afflux massif d'étrangers. D'autres citent le taux de chômage élevé parmi la population étrangère et en déduisent que l'accord met à mal le budget fédéral. Malgré l'introduction de mesures dites d'accompagnement visant à protéger les travailleurs contre ces risques, d'autres encore ont peur de perdre leur emploi ou de voir leur revenu diminuer suite à une concurrence accrue sur le marché du travail. Enfin, certains observateurs pensent que l'immigration a peu apporté sur le plan économique et citent pour preuve que le produit intérieur brut par habitant (PIB), un indicateur courant de mesure du niveau de vie, n'a guère progressé depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes.

« Immigration de masse »

La forte augmentation de la population étrangère est due essentiellement à l'immigration en provenance des pays du nord de l'UE17/AELE et non européens, qui a débuté au milieu des années 1990 sous l'ancien régime des contingents et a culminé en 2002, lors de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes (voir graphique 1). Depuis, l'immigration provenant de ces pays a suivi une tendance à la baisse, et l'on pourrait ainsi conclure que l'accord sur la libre circulation des personnes a plutôt entraîné une baisse de l'immigration.

La perception du contraire par le public est liée à l'utilisation fréquente de l'expression « immigration nette », un terme qui peut prêter à confusion (voir « Ce que nous entendons par ... »). Lorsque l'immigration est supérieure à l'émigration, la population étrangère augmente. Cependant, l'immigration nette, ou le changement du nombre total d'étrangers, peut augmenter

Graphique 1 : Immigration et émigration, pays de l'UE17/AELE, 1991–2012

Source : Secrétariat d'État aux migrations (SEM), comprend les détenteurs de permis de résidence de moins d'un an, calculs personnels

malgré un recul de l'immigration. Il suffit que le niveau de l'émigration baisse davantage que celui de l'immigration. En effet, c'est la raison même pour laquelle la population étrangère a augmenté après l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes (voir graphique 1). Parce que le terme « immigration nette » induit en erreur et suggère qu'une augmentation de l'immigration nette nécessite une hausse de l'immigration, la plupart des observateurs n'ont pas pris en compte cet aspect.

—
« D'après les données statistiques, seule une faible part de l'augmentation du nombre de ressortissants de pays de l'UE/AELE depuis 2002 est liée à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes. »
 —

Nos analyses statistiques indiquent que tout juste 28 pour cent de l'augmentation de la population étrangère des pays membres de l'UE/AELE est imputable à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes. Deux points de pourcentage sont le résultat d'un flux migratoire renforcé et 26 points de pourcentage celui d'une baisse de l'émigration, c.-à-d. d'une sédentarité grandissante des immigrés comme le suggère le graphique 1. La prolongation de un à cinq ans du permis de séjour, concédée dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes, est une

raison probable de cette sédentarisation. L'impact potentiel de la prolongation du permis sur l'émigration a été pratiquement ignoré à ce jour.

Chômage parmi la population étrangère

Le taux de chômage élevé actuel parmi les travailleurs étrangers n'est pas dû à l'accord sur la libre circulation des personnes, mais au grand nombre de travailleurs peu qualifiés recrutés par les entreprises suisses pendant des décennies et pour lesquels il manque aujourd'hui des débouchés. Jusqu'au milieu des années 1990, 50 pour cent des travailleurs étrangers recrutés à l'étranger étaient sans formation professionnelle et moins de 20 pour cent avaient un diplôme universitaire (voir tableau 2). Dans les années 1990, un changement radical a eu lieu : aujourd'hui moins de 20 pour cent des travailleurs immigrés sont peu qualifiés, et plus de 50 pour cent ont un diplôme universitaire. Cette inversion de la situation s'explique essentiellement par deux tendances à long terme : la délocalisation et le progrès technique favorisant une main-d'œuvre qualifiée. Ces évolutions ont eu un impact sur les marchés de l'emploi de l'ensemble des nations industrialisées modernes, renforçant la demande des employeurs à la recherche d'une main-d'œuvre hautement spécialisée plutôt que peu qualifiée.

Situation du marché de l'emploi des travailleurs résidents

Les résultats de notre analyse statistique indiquent que, pour les travailleurs résidents, l'afflux de travailleurs étrangers n'a guère eu d'impact sur

la situation du marché de l'emploi. Ni leurs salaires, ni leurs emplois n'ont souffert. Ces données ne devraient pas surprendre, puisque les employeurs suisses recrutent des travailleurs étrangers essentiellement pour pourvoir des postes restés vacants. En ce sens, l'immigration sert à alléger la pression sur le marché du travail intérieur.

—
« Dans la mesure où l'offre nationale de compétences requises est insuffisante, les efforts de recrutement se tournent vers l'étranger. »
 —

Immigration et croissance

Environ un tiers de la croissance économique suisse atteinte entre 2003 et 2009 peut être attribué à l'immigration en provenance des pays membres de l'UE/AELE, qui a suivi l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes. Le rythme de la croissance économique, la productivité du travail et le PIB par habitant se sont également améliorés suite à l'immigration de l'UE et de l'AELE. Si l'on n'a pas pu percevoir des effets similaires au niveau fédéral, c'est parce que l'afflux de personnes de pays membres de l'UE/AELE entrées après 2002 ne représente que 6 pour cent de la population résidente permanente et 7 pour cent de la population active en 2010. Il est donc irréaliste de s'attendre à un grand impact au niveau global.

>

Graphique 2: Niveau d'éducation d'immigrants employés à plein temps âgés de 29 ans ou plus et ayant immigré au cours des cinq dernières années, 1965–2000

Source : Données harmonisées des recensements de la population en Suisse 1970–2000, calculs personnels

Allègement pour les finances de l'État

Actuellement, l'État profite également de l'immigration. En moyenne, les revenus annuels de la Confédération sont estimés à 15'000 francs par ménage d'immigrés venus de l'UE17 / AELE. En effet, le montant que les étrangers payent sous forme d'impôts et de cotisations est plus élevé que celui qu'ils touchent en transferts et prestations. Cependant, lorsque les immigrés vieilliront et s'établiront de manière permanente, la situation changera. En présumant que les autres facteurs resteront identiques, l'excédent budgétaire tombera à zéro d'ici à environ 40 ans. Toutefois d'ici là, la valeur actuelle de l'excédent perçu aura atteint la somme de 270'000 à 300'000 francs en moyenne par famille d'immigrants.

Conclusion

Dans ce contexte, l'annulation de l'accord sur la libre circulation des personnes et le retour au régime des contingents ne semblent guère présenter d'intérêt du point de vue économique. Une réintroduction des contingents ne limiterait sans doute pas la croissance de la population étrangère. Ils ont été inefficaces par le passé : d'une part, parce qu'ils ont toujours été fixés pour répondre aux besoins de l'économie et, d'autre part, parce qu'ils ne s'appliquent pas à des formes quantitativement importantes d'immigration telles que le regroupement familial. Aussi, les contingents ne règlent pas la principale cause de l'augmentation actuelle de la population étrangère, à savoir la baisse de l'émigration.

Lectures complémentaires

Can, Ensar. *Verdrängungseffekte des Freizügigkeitsabkommens Schweiz-EU auf dem Schweizer Arbeitsmarkt*. Bâle : Département d'économie, Université de Bâle, 2014.

Can, Ensar, Nathalie Ramel, und George Sheldon. *Effekte der Personenfreizügigkeit auf die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz*. Bâle : Département d'économie, Université de Bâle, 2014.

Ramel, Nathalie. « Fiskalische Inzidenz der neuen Einwanderung in die Schweiz. » Dans : *Drei Studien in angewandter Arbeitsmarktökonomie*, Thèse de doctorat, chapitre 1. Bâle : Département d'économie, Université de Bâle, 2014.

L'impact économique de la nouvelle migration et les questions d'intégration

Projets de «nccr – on the move»

George Sheldon et Alois Stutzer, Université de Bâle

L'afflux important d'étrangers en Suisse depuis le milieu des années 1990 a été la source d'inquiétudes quant à l'impact économique des nouveaux migrants et à leur intégration au sein de la société suisse. En employant la théorie économique et l'économétrie appliquée et à l'aide d'un large éventail de sources de données, ce projet analyse un nombre de questions importantes liées à la migration récente.

en bref #1 examine un nombre de conclusions de ce projet.

Contact pour en bref #1 : George Sheldon, chef de projet, george.sheldon@unibas.ch

Le «nccr – on the move» est un Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études de migration et de mobilité. Il a pour but d'améliorer la compréhension des dynamiques contemporaines de la migration. Créé pour élaborer de nouvelles perspectives sur la réalité changeante de la migration, le «nccr – on the move» rassemble des projets de recherche en sciences sociales, économie et droit. Géré depuis l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut dix-sept équipes de recherche de sept universités suisses, soit à Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Lucerne.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborées dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteurs assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Ursula Gugger Suter, responsable communication, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch